

CUESTIONARIO CUT ALL TIES

¡Hola!

¡En primer lugar queremos darte las gracias por tu tiempo!

Desde ABD Asociación Bienestar y Desarrollo estamos llevando a cabo un proyecto en colaboración con tu instituto, y tu curso ha sido escogido para participar en su implementación. Necesitamos tu ayuda para comprobar si el proyecto funciona. Este documento no se usará para evaluarte a ti o tus compañeras, sino para evaluar el proyecto. Por ello, necesitamos que dediques unos minutos a responder este cuestionario.

El cuestionario es **completamente ANÓNIMO** y ni tus profesoras/es, ni tus padres/madres, ni tus compañeras tendrán acceso a revisar tus respuestas. El análisis que harán las investigadoras prevé que en ningún caso se publiquen las respuestas individuales. Cuando acabes de contestar, tendrás que guardarlo en el sobre, cerrarlo e indicarle a la persona responsable que has terminado.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Empezamos conociéndonos un poco...

1. El nombre que te pusieron al nacer es <i>(marca una opción)</i>	No lo sé	Femenino	Masculino	Neutro
		Chica	Chico	Chique
2. Actualmente, te consideras <i>(marca una opción)</i>	No lo sé	Prefiero no contestar	Otra (especificar) -----	
		Chiques	Chicos	Chicas
3. En términos afectivos sexuales, tienes preferencia hacia <i>(marca todas las opciones que quieras)</i>	Nadie	No lo sé	Prefiero no contestar	Otra (especificar) -----
4. Este curso ¿has asistido a alguna formación de género dentro de tu instituto?		Si	No	No lo sé
5. ¿Has asistido a alguna manifestación por los derechos de las mujeres o feminista?		Si	No	Prefiero no contestar

6. El juego de las asociaciones 1: Escribe las dos primeras palabras que te vienen a la cabeza cuando oyes 'Género'

Palabra 1 asociada a Género

Palabra 2 asociada a Género

7. Para cada una de las imágenes marca la afirmación que consideras correcta

- Los textos de las canciones contribuyen a reproducir los roles de género
- En la gran mayoría de la música para jóvenes ya no se reproducen roles de género
- Los grupos musicales para jóvenes contribuyen, de manera importante, a reducir el sexismo

- O eres chico o eres chica
- Cada persona tiene derecho a decidir cómo identificarse y a cambiar cuantas veces quiera
- Las personas trans se sienten en un cuerpo equivocado por lo cual se tienen que operar

- El lenguaje es sexista y es necesario encontrar formas alternativas para comunicarse
- El masculino genérico (ej. todos los estudiantes) es la fórmula correcta para referirse a grupos mixtos y la que se ha de utilizar
- El llamado lenguaje inclusivo no es neutro

8. Indica, para cada una de las prácticas que ves aquí abajo, si la consideras: (Indica con una X tu respuesta)

Muy positiva;

Correcta/adeuada;

No dañina;

Dañina;

Muy dañina y completamente inadmisibile

Hablar de las prácticas sexuales de alguna compañera a sus espaldas					
Que un profesor llame a las chicas por el nombre y a los chicos por el apellido					
Preguntar de forma abierta a una persona si prefiere ser tratada en masculino, femenino o neutro					
Que una chica se ponga pantalón corto sin depilarse las piernas					
Reírse de los vídeos, memes u otros contenidos sexuales que se difunden por las redes					
Que se permita a una chica musulmana utilizar el hiyab (pañuelo) para ir a clase					
Que los campos de fútbol ocupen una gran parte de los patios de los institutos					
Pedir a dos chicos que se están besando que se vayan (de una plaza, una cancha de fútbol, una fiesta...)					
Que un chico al que le gustan las chicas decida maquillarse para ir a clase					
Ver las fotos 'provocativas', 'eróticas' o explícitas que una chica ha enviado a su pareja					
Que se critique a las chicas que se visten muy provocativas y van con muchos chicos					

9. El juego de las asociaciones 2. Escribe las dos primeras palabras que te vienen a la cabeza cuando oyes la expresión 'Relaciones afectivo-sexuales'

Palabra 1 asociada a Relación afectivo sexual

Palabra 2 asociada a Relación afectivo sexual

10. Lee atentamente esta historia y después valora las diferentes acciones que te presentamos (Indica con una X tu respuesta)

El viernes por la tarde Laura, que está saliendo con Javier, le comenta que tiene muchas ganas de ver a sus amigas, que saldrá con ellas esa tarde/noche. Sin embargo, mientras están de fiesta, Javier, que sabía dónde iban a ir, aparece sin avisar con unos amigos. Por allí hay mucha gente del instituto, y concretamente Marcos (un ex de Laura). Al verlo, Javier se pone celoso y le dice a Laura que no tiene que seguir teniendo contacto con Marcos porque, seguramente, él sigue interesado en ella. Laura se enfada, Javier le grita y ella decide dejarle.

Cómo valoras que...	Muy bien	Bien	Indiferente	Mal	Muy mal
Laura salga sola con sus amigas					
Javier aparezca sin avisar					
Javier sienta celos					
Laura siga siendo amiga de Marcos					
Javier pida a Laura que no vea a Marcos					
Laura se enfade con Javier					
Javier grite a Laura					
Laura deje a Javier					

11. Coméntanos ahora, por favor, tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (Indica con una X tu respuesta)

Totalmente en desacuerdo;

En desacuerdo;

Ni de acuerdo ni en desacuerdo;

De acuerdo;

Totalmente de acuerdo

Las chicas que siguen con una pareja que les trata mal también son responsables del problema					
Las expresiones maricón o marimacho son un insulto y no una forma de hablar cualquiera					
Entre parejas chica-chico las violencias se dan de manera parecida desde los dos lados					
Piropear una chica por la calle es una agresión					
Palpar o rozar una chica en medio de una multitud (en el metro, bus, entrada del instituto...) es divertido					
Cuando sales con alguien, dejarle leer los mensajes que recibe en redes y darle tu patrón o código de desbloqueo es señal de confianza					
Es abusivo pedir a tu pareja que borre de las redes sociales una foto suya por explícita o inapropiada					
Nadie tiene que sentir la obligación de hacer visible su relación en redes (subir fotos con su pareja, indicar que tiene una relación, etc.)					
Es normal enfurecerse si una persona no te avisa de que es trans* antes de que la beses					
Está bien negarse a realizar prácticas sexuales cuando no te apetecen, aunque la persona con la que estés tenga muchas ganas					

12. Indica con una X la frecuencia con la que te has enterado de que en tu insti, o grupo de amistades, sucede cada una de estas situaciones

	Muchísimo	Mucho	Alguna vez	Casos aislados	Nunca
Que alguien insista hasta convencer a una persona para que realice una práctica sexual que no quiere					
Renunciar a algunos planes o a ver amigas/os para satisfacer a la pareja					
Cambiar de estilo de vestir a petición de la pareja					
Que un grupo de jóvenes se movilice para apoyar a una compañera que ha sufrido una agresión					
Recibir algún empujón, bofetada o golpe de una persona con la que se mantiene una relación afectivo/sexual					
Sentir incomodidad por recibir miradas sexualizantes					
Tener miedo de sufrir una violación o agresión en la calle					
Tener miedo de sufrir una violación o agresión por parte de una persona conocida					
No realizar muestras de afecto en público (besos, abrazos, ir de la mano) por miedo a sufrir una agresión o recibir insultos					
Sentirse mal por tener que usar un baño o vestuario asignado a un género con el que no se identifica					
Recibir insultos como puta, lesbiana, maricón (o parecido)					

13. Para cada una de las acciones que pueden ocurrir en tu clase o entorno indica si crees que ... (Indica con una X tu respuesta)

A) Pasa frecuentemente

(B) Ha ocurrido de manera ocasional

(C) No conozco ningún caso

A	B	C	
			Usar el móvil para controlar a la pareja
			Espiar el móvil de la pareja
			Pedir a la pareja que quite fotos de sus redes
			Controlar lo que hace la pareja en redes
			Interferir en relaciones que tiene la pareja con otras personas en las redes

	A	B	C
Exigir que envíen la geolocalización			
Obligar a la pareja a que envíe imágenes íntimas			
Presionar a la pareja para facilitar sus claves personales			
Obligar a la pareja a mostrar los mensajes de un chat con otra persona			
Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta online inmediata			

14. Hablando de ti, dinos cuáles de estas afirmaciones son correctas (recuerda que el cuestionario es anónimo, ni tus profes ni tu familia tendrán acceso a esta información) (Indica con un círculo tu respuesta)

Creo haber contribuido a que alguien se sintiera mal con comentarios, actitudes o insultos referentes a su sexualidad	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar
He realizado alguna práctica de control hacia mi pareja ya sea de manera online como offline	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar
En alguna ocasión, he visto a alguien ejercer agresiones sexuales (verbales o físicas) y no he intervenido	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar
No suelo intervenir en lo que pasa entre las parejas aunque me parezca violento	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar
He intervenido en apoyo o a chicas y/o personas LGTBIQ+ mientras las estaban agrediendo	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar
He apoyado a personas que no han sido tratadas bien por su pareja	Si	Alguna vez	No	Prefiero no contestar

Ahora te hacemos unas preguntas más relacionadas con tu instituto. Indica con un círculo tu respuesta

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	No	No lo sé
15. ¿En tu insti puedes expresarte tal y como te sientes?					
16. ¿Consideras que tus profes están disponibles para hablar de vuestras relaciones afectivas, sexuales y de los problemas a los que os enfrentáis como jóvenes?					

17. En el caso de pasar por una experiencia de violencia ¿a cuáles de estas personas del instituto recurrirías? (Indica con una X todas las que creas convenientes)

<input type="checkbox"/>	Tutor/a u otro/a profe concreto/a	<input type="checkbox"/>	Psicóloga/o u orientador/a (si la hay)
<input type="checkbox"/>	Director/a	<input type="checkbox"/>	Personal no docente (monitoraje, mantenimiento, limpieza, etc.)
<input type="checkbox"/>	Varias/os profes	<input type="checkbox"/>	Colectivo/grupo feminista
<input type="checkbox"/>	Mi mejor amiga/o o grupo	<input type="checkbox"/>	A nadie
<input type="checkbox"/>	No lo se	<input type="checkbox"/>	Otro (Especificar)

18. El juego de las asociaciones 3. Escribe las dos primeras palabras que te vienen a la cabeza cuando oyes la expresión ... 'Violencias sexuales y de género'

Palabra 1 asociada a violencias sexuales y de género

Palabra 2 asociada a violencias sexuales y de género

19. Crees que las violencias de género son ... (escoge la opción con la que estés más conforme)

- Algo inevitable, siempre han existido
- No existen, son un invento del feminismo
- No lo sé
- No son habituales (minoritarias)
- Un problema muy grave y extendido

20. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho... (Escribe el número en la casilla)

a. ¿Cómo de feminista te consideras?

b. ¿Cómo de machista te consideras?

21. ¿Quieres comentar algo más?